

வீரமாமுனிவரின் அம்மானையில் - கித்தேரியம்மாள்

முனைவர் ஆ. அருள் செல்வி

தமிழ்த்துறை

உதவிப்பேராசிரியர்

தூய சவேரியார் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

கிறித்தவ வாழ்வியல் கோட்பாடுகள்

கிறித்தவர்களின் வாழ்க்கை, வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வீரமாமுனிவர் பரிசுத்த வேதாகமத்தை நன்கு அறிந்தவர். வேதாகமத்தில் வரும் நிகழ்வுகள் அடிப்படையில் தேம்பாவணியை அமைத்துள்ளார். கித்தேரியம்மாள் அம்மானையிலும் வேதாகமம் குறிப்பிடும் வாழ்வியல் கோட்பாடுகள் அடிப்படையில் எழுதியுள்ளார் சிலவற்றை இங்குக்காண்போம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232863>

அன்பு

இறைவனிடத்தில் அன்பும், பிறரிடத்தில் அன்பும் பற்றிவேதாகமம் மத் 23:37-39 குறிப்பிடுகின்றது. இது கோட்பாடுகளில் தலையாயக் கோட்பாடாக விளங்குகிறது. கித்தேரி அம்மாள் சிறுவயதிலிருந்தே இறைவன் மீது அன்பு கூறுகின்றாள். இவளின் ஆழமான இறைவன் மீது கொண்ட அன்பே மற்றவர்களையும் அன்பு செய்ய வைக்கிறது.

“காலைக்கமலம் எனாக் கர்த்தர் புகழ் வாய் மலர

மாலைக் கமலம் எனாவந்து அடியில் கைகுவி”

என வரும் கண்ணியில் இறைவன் மேல் அன்பு புண்டு காலை மாலை எனகித்தேரி வழிபாடு செய்துவந்தாள். மேலும் கன்னியர்கள் 30 பேருடன் அன்பின் அடிப்படையில் இணைந்து வவாழ்வில் இன்பம் காண்பாள் என வீரமாமுனிவர் பாலமாட்சிக் கதையில் குறிப்பிடுகின்றார்.

துறவு

வாழ்க்கையில் இல்லறம், துறவறம் என்ற இரு நிலைகள் எல்லாசமயத்தாரிடமும் உண்டு. கிறித்தவசமயத்தில் குறிப்பாகக்கத்தோலிக்க மதத்தாரிடைய மறைப்பணிக்காய்த் துறவு புணுதல் இன்றுவரை கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது. வீட்டிற்கு ஒருபிள்ளை துறவு புணுவதை இறைவனின் அருளாகக் கருதப்பட்டுவருகிறது. கித்தேரி அம்மாள் தனதுகன்னிமையைச் சிறுவயதிலிருந்தே அர்ப்பணித்தாள். அவளது துறவுக்கு உரம் சேர்க்கும் வகையில்,

“தந்தை இலாத் தாயும் இலாத் தாம் நமக்கே அல்லாமாம்

எந்தை அலால் ஓர்துணையும் எம் உயிர்க்க வேண்டிவதோட”¹⁰

10 என வரும் கண்ணியில் வீரமாமுனிவர் சிறப்புமிகு வகையில் குறிப்பிடுகின்றார்.

மன்னிக்கும் மனப்பாங்கு

இரட்சகர் இயேசு நமக்குச் சிலுவையில் கற்றுக்கொடுத்த பாடம், 'மன்னிப்பு' பிதாவே இவர்களை மன்னியும் பகைவனுக்கும் அருளும் கிருபை இது. கித்தேரியும் தனது தந்தை தன்னைக் கைவிட்டும் சிறையிட்டுத் துன்புறுத்தியும் இறுதியில் கொலை செய்யத் தூண்டியும் கித்தேரி அம்மாள் சிறிதளவும் வெறுப்பைத் தன் தந்தை மீது காட்டவில்லை வெறுக்கவுமில்லை. அனைத்தையும் இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறாள். அன்றியும் தன் தந்தையும் இறைவனை ஏற்று உயிர் பிழைக்க வேண்டுமென விரும்பும் கித்தேரி, சிறைப்படுத்த காதையில்²⁶ முதல்³⁹ வரையிலுள்ள பாடல்களில் தன் தகப்பனுக்கு இறை உணர்வை உணர்த்து வதை வீரமாமுனிவர் குறிப்பிடுகின்றார். பகைவனை மன்னித்து, மறந்து, அவரது மறுவாழ்வு குறித்தும் அக்கறை காட்டும் கித்தேரியின் பண்பு மகத்தானது கிறித்தவ வாழ்வியல் கோட்பாட்டில் உச்சக் கட்டமிது.

விசுவாசம்

இயேசு கிறித்துவின் மேலுள்ள விசுவாசமே கிறித்த வாழ்க்கையின் அடிப்படை. 'விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்' நீ விசுவசித்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய்'¹¹ புனித யோவான் நற்செய்தி அதிகாரம் 11:40-க்குப் பிறகு விசுவாசத்தால் மலையைப் பெயர்க்கலாம். தீயில் நிற்கவும், பெருங்கடலைக்கடக்கலாம். சிங்கத்தின் வாயைக்கட்டலாம். வேதத்தில் இத்தகு நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டு மெய்சிலிக்கின்றோம்.

'உன் விசுவாசம் பெரிது'¹²

என்ற இயேசு கிறிஸ்துவையும் தன்னை விசுவாசம் பெற்றவர்களைப் பாராட்டுதலை வேதத்தில் பார்க்கிறோம். கித்தேரி அம்மாளின் வாழ்க்கை முட்களின் மேல் நடக்கும் வாழ்க்கை. ஒவ்வொரு முட்களையும் கடக்கும்போது அவள் கர்த்தர் மேல் கொண்ட விசுவாசம் மிளிக்கிறது.

இயேசு கிறிஸ்து தன்னோடு இருக்கிறார். வாழ்விக்கிறார். தனக்காகப் பரலோகத்தில் காத்திருக்கிறார் என்ற விசுவாசமே பல துன்பங்களைக் கடந்து இரத்த சாட்சியாய் மரிக்கச் செய்தது. இதனை நமது முனிவர் தனது அம்மாளை முழுவதிலும் படம் பிடித்துக்காட்டுகிறார்.

மறை பரப்புதல்

"திருமறையின் கருத்துக்களைப்பிறருக்குச் சொல்லுவதன் நோக்கம் வரப்போகும் தேவனுடைய இராஜ்ஜியத்தில் (இறையரசு) அறியாதோரையும் சேரவைப்பதே. இதற்காக தன் உறவுகளையும் மற்றவற்றையும் இழப்பவன் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவான் என மெய்மறை சொல்கிறது"¹³

வீரமாமுனிவரும் இதே நோக்கம் கொண்டவராய்த் தனது நாட்டை விட்டுத் தமிழகம் வந்து, மறைப்பணி ஆற்றினார் கித்தேரி தனது அரண்மனை வாழ்க்கையை விடுத்து, துறவு மேற்கொள்ள முக்கிய காரணமாய் இருந்த மறை பரப்புதலே. எல்லோருக்கும் மறைப்பணி புரிந்த கித்தேரி தன் தகப்பனுக்கும் இறைவனின் ஆற்றல்களையும் அருளையும் பற்றிக் கூறுவதைச் 'சிறைப்படுத்த காதையில்' காண முடிகிறது. மேலும் புரோசன் என்ற சிற்றரசனுக்கு இறைவனின் ஆற்றல், கருணை முதலிய இறைப் பண்புகளை வெளிப்படுத்த அவனது மனதை மாற்றி மறைப்பணி செய்ய வைக்கிறாள். தன்னோடு அனாதையாகி விட்ட தன் சகோதரிகளையும் மற்ற 30 கன்னியர்களையும் இறைப்பணியில் சேர வைக்கிறாள்.

வேதசாட்சியாய் மரித்தல்

' நற்செய்தியை அறிவிக்கவும், நல்வாழ்வைப் பலப்படுத்தவும் நலம் தரும் செய்தியை உரைக்கவும் விடுதலையைப் பறைசாற்றவும் சீயோனை நோக்கி உன் கடவுள் அரசாள் கின்றார் என்று கூறவும் வருவோனின் பாதங்கள் மலைகள் மேல் எத்துணை அழகாய் இருக்கின்றன'¹⁴ என்று கர்த்தரே இரட்சிப்பதே மெய்மறையின் மூலம்

அறிகிறோம். சீயோன் மலையிலே ஆட்டுக் குட்டியான வரையும் அவரோடே கூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுப்பப்பட்டிருந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேரையும் நிற்கக் கண்டேன்¹⁵

வேதத்திற்காக இரத்தம் சிந்தியவர்கள் என வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். மறை பரப்புதலில் மகுடமாக நிற்பது இந்நிலைதான் கித்தேரி அம்மாள் வேதத்திற்காகச் சிரம் வெட்டப்பட்டதை,

‘மெய்யில் ஏந்திய வேதநூல் ஏந்து கித்தேரி நெய்யில் ஏந்திய நெடியவாள் வெட்டின பின்பு கையில் ஏந்திய கதிர் செய்யும் தன் சிரம் கொடுபோய் மையில் ஏந்திய மலைமிசை வைத்ததும் சொல்வாம்’¹⁶

என மெய்சிலிக்க விளக்குகிறார் வீரமாமுனிவர். கித்தேரி அம்மாள் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலும், உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்த பக்தி வைராக்கியம் அரியுடை தலையைக் கரமேந்தி பொம் பேரூர் மலை சென்று ஆலயத்தில் காணிக்கை வைத்தாக மாமுனிவர் குறிப்பிடுகிறார்.

மறுவாழ்வு குறித்த நம்பிக்கை

பரிசுத்த வேதாகமம் இவ்வுலக வாழ்க்கை கக்குப்பின்நியாயத்தீர்ப்பு(துரணபநஅநவெ) நாம் செய்த நன்மைகளுக்கு ஏற்ற நரகம் அல்லது நம் கர்த்தருடன் என்றும் இணைந்து வாழ்வதற்குரிய பரலோகம் எனக் குறிப்பிடுகின்றது. இவற்றின் அடிப்படையிலேயே கிறித்தவ வாழ்வியல் கோட்பாடுகள் அமைகின்றன. கித்தேரி அம்மாள் அம்மானையிலும் தலைவெட்டுண்ட கித்தேரி இறந்த பின் பரலோகம் செல்லுதலும், பக்தர்களுக்கு வரந்தருதலையும் அம்மானையின் இறுதியில் விளக்கிச் செல்கிறார்.

வாழ்வியல் மதிப்பீடுகள்

“வாழ்வியல் மதிப்பீடுகள் என்ற சொற்றொடருக்கான ஆங்கிலச் சொல் என்பதாகும்.

மனித வாழ்வில் போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய சீரிய நெறிகளை வாழ்வியல் மதிப்பீடுகள் எனக் கொள்ளலாம். இத்தகைய மதிப்பீடுகள் மனிதனை நல்வழிப்படுத்த உருவானவையே. நல்லாற்றுப்படுத்தும் நெறிகளாக மனித சமுதாயம் எவற்றையெல்லாம் கொள்கின்றதோ அவற்றையெல்லாம் வாழ்வியல் மதிப்பீடுகளாகக் கொள்ளலாம். நல்லாற்றுப்படுத்தும் நெறி எத்தகைய தாயிருக்கும்? என்பதற்கான விளக்கத்தை நரிவெரு உத்தலையார் என்னும் சங்ககாலப் புலவர்.

நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும்
அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் அதுதான்
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும்
நல்லாற்றுப் படுஉ நெறியுமாதுவே¹⁷

என்கிறார். நல்லது செய்ய முடியாவிட்டாலும், நல்லது அல்லாதவற்றைச் செய்யாமல் இருப்பதில் கவனமாக இருங்கள். அப்படி இருப்பதே நல்ல நெறிக்குள் செலுத்தும் வாழ்வியலாக அமையும் என்கிறார் நரிவெரு உத்தலையார். சமயப் பெரியார்கள் பலரும், அன்புடைமை, பொறையுடைமை, அருளுடைமை, இன்னா செய்யாமை முதலின நற்பண்புகளையே வாழ்வியல் மதிப்பீடுகளாகப் போற்றுகின்றனர். சமுதாய வாழ்க்கையில் அன்புடையவர்களாய் வாழ்வதுதான் சிறந்த வாழ்க்கை என்பது சான்றோர்களின் கருத்தாக உள்ளது. திருவள்ளுவரும் இவ்வுலக வாழ்வில் இன்புற்று வாழ விரும்புவோர் அன்புடன் வாழக்கற்றுக் கொள்ளவேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார். அன்பு வாழ்க்கையே அருள் வாழ்க்கையாகப் பரிணமிக்க வேண்டும் எனச் சமய விரும்புகின்றனர். எனவேதான் அப்பெரியோர்கள் ‘அன்பே கடவுள்’ என்றும் ‘அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலை கடவுள்’ என்றும் போற்றிப் புகழ்கின்றனர்.

கிறித்தவ சமயத்தில் உயிர்களிடத்தில் அன்பு காட்டுதலும், உயிரினங்களுக்குத் தொண்டு செய்தலும், இன்னா செய்தார்க்கும், இனியவை செய்தலும் மிகச் சிறந்த வாழ்வியல்

நெறிகளாகப் போற்றப்படுகின்றன. அருளுணர்வோடு அனைத்துயிர்க்கும் தொண்டு செய்தலையே கிறித்தவ இலக்கியங்கள் பலவும் பாடுபொருகளாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னா செய்தார் மீதும் இரக்கம் காட்டி இன்னார்க்குப் பேருதவி செய்யும் வாழ்க்கை அறத்தைப் போதிப்பது போலக்கிறித்தவ இலக்கியங்கள் பலவும் அமைந்துள்ளன. வீரமாமுனிவர் தமிழ் மக்களுக்குக் கற்பின் மேன்மையை வலியுறுத்த அவளது வரலாறு அடங்கிய அம்மாணையைப் பாடினாலும், அதுமனிதவாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கருத்துக்கள் பலவற்றைச் சொல்லிச் செல்கிறது.

கருணை

கித்தேரி அம்மாள் அம்மாணையில் பகைவனாயினும் அவனிடம் கருணை கொள்ள வேண்டும் என்றபண்பினைச் சுட்டும் விதமாய் வெட்டப்பட்டுத் தரையில் வீழ்ந்ததன் நலையைக் கித்தேரிதன் கையிலிருந்த ஏந்தி நிற்கும் வேளையிலும் அவருடைய கண்கள் வெட்டியவீரனைக் கருணையுடன் நோக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனை,

“அருளால் மலர்ந்தமுகம் ஆர்ந்த இன்பத் தேனொழுக மருளால்தனைத் துணித்தான் வன்முகத்தைநோக்கினளே”¹⁸
என்ற வரிகளால் அறியலாம்.

கித்தேரி தன் தலைவெட்டப்பட்ட நிலையிலும் கருணையோடு செயல்படுவதைப் போலவே பிறர் தனக்கு எத்தகைய துன்பத்தைத் தர நேர்ந்தாலும் நாமும் அவரிடம் இரக்க உணர்வோடு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற உயர்ந்த பண்பினை இதன் மூலம் சுற்றுக் கொள்ள முடிகிறது.

பிறர் நலம் பாராட்டல்

பல்வேறு துன்பங்கள் தனக்கு இழைக்கப்பட்ட போதிலும், கித்தேரி பிறர்க்குப் பணிகள் பலபுரிந்த செயல் பாராட்டிற்குரியது. புற உயிர்களையும் தன்னோடு சேர்ந்த ஒரே உயிர் எனக் கருதினாள். பிணியுள்ளவர்களுக்குப்

பணிவிடைகள் பலபுரிந்தாள். இதனை, “துறவினொடு நேசம் இலர்த்தாய உயிர்போல் தோன்றியனளாய் உறவினொடு ஓர் உடல்போல பேணுவால் பணி அனைத்தும் மற்றவர்க்கே பாங்கி எனச் செய்பவளாய்ப் பிணி அனைத்தும் கைப்படவே பேணி அற நீக்குவளால்”¹⁹
எனவரும் கண்ணி மூலம் அறியலாம்.

இவ்வுலகில் இடுக்கண் உற்றநிலையிலும் பிறர்க்குத் தொண்டு புரிய வேண்டும் என்றகித் தேரியின் மனநிலையை நாமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு இதன் மூலம் நமக்கு உண்டாகுகிறது.

தன் தவறை உணர்தல்

மனிதன் தீய ஒழுக்கத்திலிருந்து மனம் திருந்தி நல் வாழ்வுக்குத் திரும்புவதாகக் காட்டுவது இலக்கியத்தில் மரபு. கித்தேரியம்மாள் அம்மாணையிலும் நவகன்னியரைச் சிறையிலடைத்து துன்புறுத்திய புரோசன் என்னும் சிற்றரசன் கித்தேரியின் வேண்டுகூலால் மனம் திருந்தியவனாய் வேதத்திற்காகத் தன்னுயிரையும் ஈந்ததாகக் கூறியுள்ளார் வீரமாமுனிவர்.

மனஉறுதி

சிறைப்படுத்தகாதையில் நவகன்னியரைக் கிறித்தவசமயத்தைக் கைவிடுமாறு காயன் மன்னன் கட்டளையிட்டும் அவர்கள் அதனை மறுக்கின்றனர். இதனால் கோபம் கொண்டகாயன் அவர்களைக் காவலர்களால் அடித்துத் துன்புறுத்தினான். ஆயினும் அவர்கள் மனந்தளராதுஎன்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டாலும் கடவுளை மறுதலிக்கமாட்டோம் என்று அஞ்சாநெஞ்சோடு பதிலுரைக்கின்றனர். இதனை,

“தந்தை பணி கேட்கிலிரேல் தாங்கரிய கொல்சினத்தால் நிந்தை பிணிகாவ(ல்) அடிநீர்படவோநல்லது என்றான் முன் உயிரைத் தற்(து) இனிநாம் முற்றொழியக் காண்பை அலால் இன்னுயிராம் மெய்க் கடவுள் ஈறு கொழியோம் மனை”²⁰

எனவரும் கண்ணிகளில் கூறியுள்ளார் வீரமாமுனிவர்.
தன் தந்தையாகியகாயன் மன்னனால் துன்புறுத்தப்பட்டாலும் அவர்கள் கொண்ட மனவுறுதி இறைவன் மீது கொண்டபற்றினை உணர்த்துகிறது. எல்லாவற்றையும் இறைவனின் மகிமைக்காகவே என்று மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர் நவகன்னியர். எத்தகைய இடர் வந்தாலும் கொண்ட கொள்கையில் உறுதிப்பாட்டோடு இருக்க வேண்டும். என்ற பண்பினை இதன் மூலம் கற்றுக் கொள்ளமுடிகிறது.

புலனடக்கம்

முனிவரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டகாயன் மக்கள் ஒன்பதினமரும் ஐம்புலன்களை அடக்கிக் கடுந்தவம் புரிந்துதங்கள் வாழ்க்கையை இறைவனுக்குக் காணிக்கையாக்குகின்றனர். தவமெனும் சிறையில் ஐம்புலன்களையும் வைத்துதங்கள் மனதைக் கொண்டுகாவல் செய்தனர் என்றும் இவ்வுலகப் பற்று அற்று தேவருலகின் மேல் பற்றுக்கொண்டவர்களாய் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் 'பாலமாட்சிக் காதையில்சுக கூறியுள்ளார். ஐம்புலன்களை அடக்கி ஆளும் போதுதான் பேரின்பவாழ்வை அடையமுடியும் என்ற வாழ்வின் தத்துவம் இதன் மூலம் புலனாகிறது

வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

தனிமனித வாழ்வை நெறிப்படுத்தவும் உய்விக்கவும் எண்ணிய சான்றோர்களின் மரபுநெறி வழிபட்ட அவரது வாழ்வியல் பண்புகளே எதிர்காலத்து சந்ததியினருக்கு எடுத்துக்காட்டான வாழ்வியல் விழுமியங்களாக வெளிப்படுகின்றன.

வாழ்வியல் எனும் சொல் 'வாழ்வாங்குவாழ்தல்', 'வாழும் கலையறிந்து வாழ்தல் என்றெல்லாம் பொருள் தருகின்றது. இக்கூற்றின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து அருளாளராக விளங்கிய கித்தேரியின் வாழ்வைக் கதைப்போக்கில் கூறும் அம்மானையில் வாழ்வியல் விழுமியங்களாக,

- அன்புவாழ்வு
- துன்பத்தைஏற்றல்
- இறைநம்பிக்கை
- வீடுபேறுஅடைதல்
- தொண்டுமனநிலை
- நன்றியுணர்வு
- மனவலிமை
- மனிதநேய வாழ்வு

என்பவனவற்றைக் காணமுடிகிறது.

அன்பு வாழ்வு

அன்புமானுவாழ்வின் உயிர் நாடி அன்புகளங்கமற்றது. அன்புநிறைந்திருக்கும் இடத்தில் மனஅமைதியைப் பெறமுடியும். அன்புபிறக்கும் உள்ளத்தில் தான் இன்பம் நிலைத்துநிற்கும். கித்தேரிவாழ்வும் அன்பு வாழ்வாகவிளங்குகின்றது.

இவ்விலக்கியத்தில் அன்பு எனும் வாழ்வியல் விழுமியத்தை நூலாசிரியர் விளக்கும்போது இரு நிலைகளான உண்மையான அன்பு, பொய்யான அன்பு என்ற தன்மைகளைக் காண முடிகின்றது.

உண்மை அன்பு

கித்தேரி அறிமுகம் செய்யப்படும் சிறப்புப் பாயிரத்தில் வீரமாமுனிவர், 'கற்பு அழியாமாட்சிக்கைக் கொடையோடு அன்புமிகுத்²¹ என்றும் பிறப்புக் காதைசூசியில் நாட்டுச் சிறப்பைக் கூறும்போது,

".....மாறாக அன்பு) அருளால் ஆங்கு) இரப்போர்க்கு) ஈந்தனபின் அன்பால் விருந்து) ஒம்பத்

..... ஆங்கு அவர்தம் அன்பு) அருள்போல் ஆர்ந்து) அனைத்தும் சூழ்நிறு"²²

என்றும் மணம் மறுத்தகாதையில் கித்தேரி இறைவனின் அன்பைத் தாம் பெற்றதை

"அன்பு) உகுக்கும் தேவதிருஅங்கையின் மேல் யான் வளந்தேன்"²³

என வரும் கண்ணியில் குறிப்பிடுகின்றார்.

சிலந்தி நோய் பற்றியவளிடம் நோய் தீர குரு ஒருவர் கித்தேரியிடம் வேண்டுமாறு கூற அப்பெண்மணி, “அருள் உருவாம் கித்தேரி அன்பு மிக வேண்டினளே”²⁴ எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

கித்தேரி இறைவனிடம் தனது தாயும் தந்தையும் மனம் மாற வேண்டும் இவ்வுலக வாழ்விற்குப் பின் தீவினையால் பெறவுள்ள நரக வாழ்விலிருந்து உய்ய வேண்டும் என்றும் இறைஞ்சும் போது,

“ஈங்(கு) உவப்ப நானு(ம்) என்னை ஈன்ற தந்தை தாய் நரகில் ஆங்(கு) எளிய என்றும் உன்னை ஆங்(கு) இகழ்த் தாங்கு வேனா”²⁵ என்றும் கூறும் பகுதிகள் வழி கித்தேரியின் பிறரன்பு பண்பையும், பிறர் காட்டும் அன்பையும் உணர முடிகின்றது.

இவ்வாறு கித்தேரியுடன் இந்நூலிலுள் வரும் ஏனைய கதை மாந்தர்களான குரு, நோயுற்ற பெண் போன்றோரும் அவர்கள் வாழும் நாட்டினரும் உண்மையான அன்பின் வாழ்வால் மகிழ்வும் பலனும் பெறுகின்றனர்.

பொய் அன்பு

எதிர்மாறாக மனதில் வஞ்சம் வைத்து வாய்மொழியில் போலி அன்பு காட்டும் கித்தேரியின் தாய் தந்தையைக் கண்ணுறும் போது கித்தேரியின் தந்தை அவளை முகமலர்ச்சியோடு அன்பும் அருளும் கொண்டு மார்ப்போடு அணைக்கின்றார் என்பதாலும், தாய்

“ஈன்ற பொழுது அன்பு) இலதாய்”²⁶

என வரும் கண்ணிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. தழுவா நின்ற(று) அன்புடனே தாவி உடல்மேல் நனைப்ப”²⁷

என்பதாலும் கித்தேரி கூற்றாக,

“அன்று) ஈன்ற போதி(டல்) எம்மேல் அன்பிளனாய் நாம் கெடவோ இன்று) ஈன்ற தா(ய்) என அன்பு) எய்தினாள் போல் வந்தி என்றார்”²⁸ எனக் காணப்படுகின்றது. “வெம் சினத்துள் அன்பும் விழி படலத்தில் தோன்ற மன்னன் தஞ்சம் இதோ

அன்புருவாய்தந்தைஉளத(து) இன்றொலித்த, வஞ்சம் இதோ என்றுளத்து வாடிநின்றாள் அம்மாத”²⁹

என வரும் கண்ணியிலும் அன்பு நிலையைக் காண முடிகின்றது. இதனால் வாழ்வின் வெற்றிக்கு காரணமாவது வஞ்சனையில்லா உண்மை அன்பே என்பதை கித்தேரி வாழ்வு காட்டுகிறது. அவ்வன்பே பிறரிடம் விருப்பத்தைத் தரும் என்பது தெளிவாகிறது. திருவள்ளுவர்,

“அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு”³⁰

என அன்பின் சிறப்பை அழகாகப் பாடியுள்ளார்.

துன்பத்தை ஏற்றல்

மெய்மை வாழ்வுக்குச் சான்றுபகரும் போது துன்பநிலை வந்தே தீரும். துன்பத்திற்குப்பின் பேரின்பம் என்பதே மெய்மை வாழ்விற்குக் கிடைக்கும் பரிசு. அப்பேரின்பம் விண்ணுலக வாழ்வில் இறைவனோடு ஒன்றித்தல் ஆகும்.

கித்தேரி மெய்யாம் தேவனை ஏற்று வழிபாடு செய்து பின்பற்றி வருவது பொய் மறையைப் பின்பற்றும் காயன் ஏவலால் பரிபாலன் அவளைக் கொல்லும் வரை துன்ப நிலை ஏற்று வாழ்கிறாள். இறை இயேசுவை பின்பற்றுவதால் அடையும் துன்பங்களை நற்செய்தியில் காணலாம்.

“மனிதர்கள் உங்களை நீதி மன்றங் களுக்குக் கையளிப்பார்கள்”³¹ என்றும்,

“சகோதரன் சகோதரனையும், தந்தை மகனையும் சாவுக்குக் கையளிப்பீர்”³²

என்றும் கூறும் மெய்மறையின் சான்றாகிறாள் கித்தேரி.

“புணங்கும் எண் மகள் நீ போய் மறுத்தால் என்பகைநீ”³³

“ஈண்டு சிறை செய்மின் என்றான்”³⁴

என்பதால் தந்தை உறவு பகை உறவாக மாறுவதாலும், தந்தையால் சிறையில் அடைக்கப்படுதலும், கொலை செய்யப்படுதலும்

ஆகிய துன்ப நிலையை அடைந்தாலும் மனந்தளரா நிலையோடு துன்பத்தை எதிர்த்துப் போராடும் விழுமிய உணர்வைக் காண முடிகிறது. இறுதியில் பேரின்பவீடாம் வானகம் அடைதலுக்குத் துன்ப வாழ்வு வழியாகின்றது.

இறை நம்பிக்கை

நன்னெறிகள் நம்முள் நிலைக்க வேண்டுமாயின் இறை நம்பிக்கை முதலில் வேண்டும். இறைவனை நம்பினார் எக்காலத்தும் கைவிடப்படார் என்பது கித்தேரி வாழ்வின் வெளிப்பாடாகும். மன்னன் காயனால் சிறையிலிடப்பட்ட கித்தேரி இறைவன் கட்டளையால் வானதூதரால் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். வானதூதரிடம் வினா எழுப்பும் கித்தேரி,

“இறந்தளித்த ஆண்டவர்க்கே ஈங்கு(கு) அடியேம் எம்முயிரைத் துறந்தளித்தல் ஆகாதோ செல்வ நலோய்”³⁵

என்கிற போது தன்னை முழுவதும் அர்ப்பணிக்கும் அளவுக்கு இறை நம்பிக்கை கொண்ட பெண்மணியாகக் காட்சியளிக்கின்றாள். வீரமாமுனிவர்,

“அகங்குழையா உட்களிகூர்ந்து ஆண்டவரை நம்பினளாய் முகங்குழையா வில்வீசி மொய்த்த விருள் போயினக் கால்”³⁶

என்னும் கூற்று அவளின் இறை நம்பிக்கைக் குச்சான்று பகர்கிறது.

வீடு பேறு அடைதல்

இம்மை வாழ்வு நிலையற்றது மறுமை வாழ்வே நிரந்தரமானது பேரின்பத்தை நல்குவது படைத்த பரமனை முகமுகமாய் தரிசிக்கும் பேறு நல்குவது மீண்டும் அழியா வாழ்வைத் தருவது எல்லா சமய நெறிக்கும் வீடு பேற்றைக் குறிப்பிட்டாலும் மெய்மறையாம் கிறித்தவம் விண்ணுலக வாழ்வை வலியுறுத்துகிறது.

“நல்லவர்கள் இறந்தபின் வாழும் இல்லிடம் வீடு எனக் கிறித்தவ மறையாளர்களின்

திரு முகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பார்.”³⁷ மக்கள் எவ்வாறு வீடுபேறு அடைய முடியும் என்பது பற்றி புதிய ஏற்பாடு நற்செய்தி வழிகளைக் கூறுகின்றது.

“விசுவாசம், மனந்திரும்புதல், அறிக்கையிடுதல், திருமுழுக்குப் பெறுதல், நிலைத்திருத்தல் ஆகிய படிநிலைகள் புதிய ஏற்பாடு வெளிப்படுத்தும் மீட்பின் சட்டம்”³⁸

என்கிற கருத்தின் அடிப்படையில் கித்தேரியம்மாள் அம்மானையில் கித்தேரி, புரோசன், பரிபாலன், மெய்யாம் இறை மீது கொள்ளும் விசுவாசம் மனந்திரும்புதல் முதலிய படிநிலைகள் அவர்கள் வாழ்வை வீடுபேறு நிலைக்கு வழிகாட்டி அழைத்துச் செல்வதைக் காணலாம். கித்தேரியின் வீடுபேறு பற்றிய கூற்றால் அறிகையிடுதலும் சீலதி மேற்றி ராணியாரிடம் நவகன்னியரையும் காட்டி,

“சென்பப்பாவம் கறை ஒழிக்க ஐய”³⁹

என்ற வேண்டுகல் வழி திருமுழுக்குப் பெறுதலும் வாழ்வியல் விழுமியத்தைப் பறைசாற்றுகிறது.

தொண்டு மனநிலை

“அன்பின் வழியது உயிர்நிலை” என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்கக்கித்தேரி பரிபாலன் புரோசன் மற்றும் தனது தாய் தந்தையருக்கு இறைவனிடம் பரிந்துரைப்பதன் மூலம் பிறர்க்கு மீப்பு அளிப்பதாலும், வீடுபேறு அடைதல் மூலம் தான் மீப்பு பெறுவதிலும் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கும் தொண்டராகின்றாள். இறந்த பிறகு ஆற்றிவரும் புதுமைகளால் தொடர்ந்து தன்னை நாடுவோர் துயர்களைப் பரிந்துரைத்து அருளை வாரி வழங்குவதன் மூலம் சமூகத் தொண்டு ஆற்றுகிறாள்.

நன்றியுணர்வு

“எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுவுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு”⁴⁰ என்ற வள்ளுவப் பெருந்தகையின் வாக்கினை தன் வாழ்நாளில் கடைபிடித்து வாழ்ந்த நங்கையாகக்கித்தேரிகாட்சியளிக்கின்றாள்.

மன வலிமை

எடுத்துக்கொண்ட செயலில் வெற்றி பெற மனவலிமை மிக இன்றியமையாதது. வினைத்திட்டம் என்பதொருவன், மனத்திடம் என்கிறது திருக்குறள். கித்தேரியின் மனவலிமையை வீரமாமுனிவர்,

“சிறைப் படுமோர் கித்தேரி செங்கமலக் கைகாலும் நிறைப்படுமோர் சங்கிலியால் நேரா மனஊக்கம் கட்டிலதால் உள் கலங்காக் காட்சிநலாள்”⁴¹

என்பார். எத்துன்பம் நேரினும் துணிவோடு செயலாற்றும் மனவலிமை எனும் விழுமியம் கித்தேரி வாழ்வில் மிளிர்வதைக் காணலாம்.

மனிதநேய வாழ்வு

சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் மனிதநேய சிந்தனைகளை வலியுறுத்திக் காட்டுகின்றன. மனிதநேயம் என்ற சொல் பல்வேறு பொருள் செறிந்த விளக்கங்களைக் கொண்டது. அவற்றுள் மனிதனை மேன்மைப்படுத்துதலும், மனித நலத்தில் அக்கறை காட்டுதலும் அடங்கும். கித்தேரியின் வாழ்வு முழுமையான மனித நேய வாழ்வாக விளங்குகின்றது.

மேற்கூறிய செய்திகளின் அடிப்படையில் கித்தேரியம்மாள் அம்மாளை எக்காலத் திற்கும் பொருந்தும் வாழ்வியல் விழுமியங்களான அன்பு, வாழ்வு, துன்பத்தை ஏற்றல், தொண்டு மனநிலை, நன்றியுணர்வு, மனவலிமை, வீடுபேறு அடைதல் மனித நேய வாழ்வு முதலிய பண்புகளின் உல பற்றுக்களை விட்டொழித்து தன்னையே ஒறுத்து இறைவனின் ஒன்றித்து வாழும் நிலையை எடுத்துரைக்கிறது. எனவே, மனிதர்கள் வாழும் சூழலில்தான் சமுதாயம் நலன் நல்கும் சமுதாயமாக மாறும் என்பது வெள்ளிடை மலை. கித்தேரியம்மாள் நிகழ்த்திய அருட்செயல்கள் கித்தேரியம்மாளை வேதியர் அனைவரும் “திருமறை தழுவிய

அருட் செல்வி” என்று வாழ்த்தினர். “மலையிடை வாழ்ந்த தவச் செல்வி” என்று முனிவர்கள் பணிந்தனர் பெரு வெற்றி கண்ட ஒரு மகள் என்று உலகோர் போற்றினர். அற்ற தலையை நற்றவக் கைகளில் ஏந்திய ஏந்திழை என்று வானவர் மகிழ்ந்தனர். வானக இன்பத்தில் தழைத்தோங்கிய கித்தேரியம்மாள் வையகத்தில் புதுமைகள் பல பொழியச் செய்தார். விழியில் ஒளியழிந்தவர், பார்வை பெற்றனர். ஊமையரும் பேசத் தொடங்கினர். பல்வேறு நோய்களை நீங்கி, மக்கள் பலரும் நல் வாழ்வு பெற்றனர். ஆற்றில் வீழ்ந்து இறந்த குழந்தை மீண்டும் ஆருயிர் பெற்றது. மீனாள் விழுங்கப்பட்டவன் மீட்கப்பட்டான்.

“ஓர் முறையோர் மீன்விழுங்கி உண்ட வளைக் கக்கியதும்”⁴²

என்ற இக்கண்ணியின் இந்த முதலடியின் மூலம் அறியலாம். இவ்வாறு எண்ணரிய புதுமைகள் செய்து தெய்வப் பொலிவுடன் திருக்காவலூர்க் கோவிலில் புகழுடன் திகழ்கிறாள் கித்தேரியம்மாள். போர்த்துக்கல் மன்னன் ஐந்தாம் யோவான் (1706-1749) கித்தேரியம்மாளின் புகழ் பரப்பும் வேந்தனாக விளங்கினார். கித்தேரியம்மாள் அம்மானையில், “அருள் ஒழியா வெண்குடையான், அன்பொழியா வண் கொடையான், தெருள் ஒழியாக் கேள்வினான் சீர் ஒழியா மேன்மையினான், ஓடாப் படைக் கடலான் ஓயாத் தருமம் நலான் வாடா மறைபணியான், வான் உவப்ப மண் இறைஞ்ச, பொருள் ஏந்தும் செல்வம் மிகப் புலகில் நேரிலனாய் அருள் ஏந்தும் நாமம் உடைய ஐந்தாம் கோன் ஆங்கு உதிப்பான் தான் ஆளும் அந்நாளில் சால்(பு) அருள் ஆர் என் மகளே வான் ஆளும் என் திறத்தால் வையம் எங்கும் ஆளவும் நீ”⁴³ வீரமாமுனிவர் அருள் ஏந்தும் நாமமுடைய ஐந்தாம் கோன் என்று பாடி